

Formación continua: una vía para el humanismo educativo

C. A. Arriaga Arriaga, A. Reyes García, A. Luis Ramos,
L. del C. Gómez Pavón
Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Av. San Claudio y 18 Sur, Edif FCE1, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria,
Puebla, Pue. C.P. 72570
*cesarau.arriaga@correo.buap.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Dentro del sistema educativo, la formación continua ha adquirido una mayor relevancia en la profesionalización técnica e interpersonal para los actores de las instituciones universitarias y público interesado, por lo que, este artículo buscará argumentar su importancia en cada uno de los niveles de educación para contribuir al desarrollo de actitudes y aptitudes relacionadas a la teoría del humanismo educativo, que responda a los retos de la actualidad, con el objetivo de desarrollar comunidades de estudiantes críticas y reflexivas capaces de ejercer su futura profesión con ética, valores e iniciativa por realizar acciones con impacto social.

Palabras clave: formación, humanismo, educación, cultura.

Introducción

El presente trabajo busca contribuir a la falta de concientización sobre la importancia de las humanidades en la práctica educativa, estableciendo una serie de conceptos teóricos como fundamento conceptual, visualizando a la formación continua como agente de cambio interno, y una vía de promoción para las actividades académicas afines a la teoría del humanismo educativo que, en conjunto, permitan colaborar en el cambio de mentalidad de los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de su labor.

La característica principal de esta problemática radica gran parte en un proceso global relacionado a la tecnificación de la vida social y laboral que ha promovido en las instituciones educativas a distintos niveles el desprecio por las asignaturas relacionadas al área de ciencias sociales y humanidades, desmotivando a los jóvenes por éstas, coadyuvando a la deshumanización de la práctica educativa.

Para analizar este fenómeno es necesario tomar en cuenta el proceso económico en el que vivimos y los diferentes procesos históricos que fomentaron este devenir en la sociedad, pues, al dotar de

una importancia superlativa al mercado en el ámbito político, las actividades profesionales fuera de las ciencias fácticas se conceptualizaron como secundarias y, su promoción, se le calificó como un gasto innecesario más que como una inversión en los recursos humanos que permitirán la evolución de cualquier Nación y, por supuesto, el sistema educativo no pudo escapar de ello a pesar de ser históricamente un promotor de resistencia cultural a este tipo de fenómenos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, actualmente, en el sistema educativo intervienen una mayor cantidad de actores internos y externos, por lo que, en algunos casos, resulta complicado ser un agente transgresor de la dinámica global.

Metodología

Este trabajo se realizó por el interés de colaborar en la valorización de las humanidades en el sistema educativo, en beneficio de la sociedad. La metodología implementada remite a la teoría del humanismo, donde se buscó el señalamiento de datos y referencias que permitiera el esclarecimiento de la problemática, para posteriormente, identificar conceptos clave para el desarrollo argumentativo aunado al marco conceptual de autores clásicos y contemporáneos referentes en el humanismo y su impacto en la educación, estableciendo, finalmente, una serie de recomendaciones para cumplir con el objetivo del artículo.

Fundamentos

La concepción de la educación remonta a las primeras civilizaciones occidentales organizadas como la griega, donde mediante tertulias filosóficas, el hombre sabio y sus discípulos comenzaban a preguntarse sobre el origen de la humanidad, así como el paso del ser humano en el mundo. No es mentira cuando escuchamos que toda ciencia surgió de la filosofía; incluso, fue conocida como la madre de todo conocimiento, la cual tiene sus orígenes en su quehacer desde el surgimiento de preguntas sencillas que, con el paso del tiempo, llevaron a los grandes pensadores a realizar aportes superlativos en la medicina, ciencia y tecnología. Sin el surgimiento de la duda y la capacidad de discernir, emitir hipótesis y tomar decisiones sobre el mundo que nos rodea hubiera sido imposible toda concepción cognitiva, fáctica y racional.

Un ejemplo de ello fue el famoso desarrollo de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que tuvo como antecedente las inquietudes en su juventud, relacionadas al vínculo entre la filosofía y la ciencia como fundamento para establecer un realismo racional mediante el sensacionalismo y el empirismo filosófico [1].

Además, el filósofo español Fernando Savater expuso en el ciclo de conferencias *La educación que queremos* (1998), que el papel de la educación debía ser la formación de seres humanos y, por lo

tanto, de individuos racionales y que, la filosofía, actuaba como una disciplina cognitiva que propiciaba el uso del lenguaje y la interiorización del ciudadano a nivel social. Concluyendo que, una formación filosófica, permitiría desarrollar capacidades de discernimiento y crítica para autocontrolarse y autodirigirse para que, en el rubro educativo, el docente se convirtiera en un instructor y moderador de ideas ante una comunidad de diálogo y aprendizaje activa [2].

En países Occidentales se ha llevado a la mesa de los principales directivos de los sistemas educativos federales, la propuesta para eliminar la filosofía del mapa curricular de los estudiantes, olvidando que toda ciencia fáctica surge desde la duda filosófica y existencial del ser humano sobre su lugar en el mundo y su inquietud por explicar los principales fenómenos científicos, sociales o políticos de su entorno. Es decir, no existiría pensamiento lógico sin el surgimiento de la filosofía. La tendencia en las políticas educativas actuales ha optado por desaparecer las asignaturas de ciencias y humanidades lo que ha originado que las instituciones educativas de diferente nivel tiendan a ser únicamente un centro de capacitación y adquisición de actitudes y conocimientos para realizar una profesión práctica, olvidando el desarrollo humano y ético del estudiante [3].

Finalmente, para entender la problemática educativa es importante tener clara la construcción de su contexto partiendo de la deshumanización y menosprecio de las humanidades, así como un sistema educativo basado en competencias que promueve el pensamiento individual y egoísta de los estudiantes, respondiendo al beneficio individual, promoviendo que, en los principales centros educativos, se dejé de lado la educación formativa de los alumnos que serán los tomadores de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Xavier Cacho Vázquez en *Criticidad y formación universitaria* (1998), expone que la filosofía es indispensable en la formación universitaria, pues contribuye al desarrollo crítico del estudiante, la cual se debe entender como la habilidad de distinguir, juzgar, explicar e interpretar; cualidades indispensables de una persona íntegra que se compromete con la verdad y, por consiguiente, con la educación [4].

Información clave

En la pasada administración de México se gastaron más de 139 mil millones de pesos en educación; no obstante, el último informe anual de la OCDE ubica a nuestro país por debajo de la media en el aprovechamiento académico en ciencias, lectura y matemáticas, colocándose en los últimos lugares de los países que conforman este organismo [5].

En los centros educativos de educación básica, media y superior se identifica la ausencia de prácticas basadas en las humanidades y la aplicación de metodologías tradicionales que afectan el desempeño y aprovechamiento de estudiantes y docentes dejando a un lado el diálogo y la reflexión dentro del aula. Es verdad, que la innovación educativa, vía la educación continua, forma parte de la

discusión actual en todos los niveles educativos, pero desafortunadamente el concepto se ha quedado rezagado en el discurso por la falta de interés en la capacitación y actualización docente por parte de nuestras instituciones y, por el desconocimiento, que algunos docentes tienen sobre la importancia de la innovación en el aula y el cómo es que las humanidades nos sitúan de manera real en uno de los principios pedagógicos de la educación mexicana: centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. La situación global y nacional en la que nos encontramos está envuelta en un cambio constante y precipitado y, la educación, al ser una parte medular en el desarrollo de las sociedades, se encuentra situada en el centro de este fenómeno; lamentablemente, la innovación que observamos en los procesos educativos no siempre atiende a las necesidades reales de la educación.

Es preciso definir que las humanidades son las responsables del estudio del *Ser Humano* desde una visión social, cultural y científica; las disciplinas que abarcan las humanidades están enfocadas al estudio sensible, pero objetivo del comportamiento humano, sus actividades y sus manifestaciones sociales, tanto simbólicas como materiales. Son las humanidades las que buscan comprender lo que hemos sido y cuál ha sido nuestra trayectoria como habitantes de nuestro planeta; esta área del conocimiento nos invita siempre a la reflexión sobre la interrogante de quiénes somos y hacia dónde vamos. Miguel León Portilla, filósofo e historiador mexicano señala que, aunque las humanidades no pertenecen a los conocimientos científicos, sí están relacionadas, y es precisamente la esencia de las humanidades la que enriquece el sentido de los conocimientos científicos de tal suerte que puedan ser asimilados integralmente, no sólo de manera utilitaria sino también con una visión cultural e incluso espiritual; es decir, se humaniza el conocimiento [6].

En los sistemas educativos más avanzados del mundo, se realizan acciones innovadoras para el aprendizaje como establecer mesas de diálogo y de crítica ante las principales teorías existentes y problemáticas sociales, además de propiciar ambientes sanos y creativos de aprendizaje; ejemplo de ello es Finlandia, considerado como uno de los países con mejor educación del mundo, el cual ha ponderado el diálogo y la reflexión sobre tópicos de interés y de cultura general entre docentes y estudiantes como una práctica constante. Pero lo anterior, no es casualidad, socialmente los ciudadanos tienden a conversar constantemente en sus tiempos de recreación. La reflexión y el pensamiento crítico forma ciudadanos conscientes, capaces de desenvolverse en el ámbito que el individuo y la sociedad reclame, incentivando competencias educativas interpersonales y estimulando procesos de creación que permiten favorecer también la educación y prácticas civiles.

Para entender el Sistema Educativo Mexicano (SEM), y cualquier otro fenómeno político es menester comprender el contexto histórico para lograr deconstruir el pasado, pues el siglo XX y el contexto postrevolucionario, será el punto de encuentro y el sitio donde el Estado buscará atender las demandas del proceso de emancipación del viejo régimen, buscando llegar a las masas a través de

un sistema educativo centrado en la educación primaria, debido a que en un contexto rural aglomeraba al mayor número de personas; comprendiendo que al terminar un proceso de revolución era imposible sopesar proyectos educativos más ambiciosos, debido a la economía debilitada.

Existieron pensadores como Ricardo Flores Magón o José Vasconcelos que trataron de emancipar con el pensamiento y un proceso formativo humanista todas las carencias materiales de la época, renunciando al proyecto educativo elitista porfirista; es decir, buscaron que en esta etapa la educación estuviera centrada en la formación del ciudadano y el enriquecimiento espiritual más que en el desarrollo de habilidades técnicas para el cumplimiento cualquier oficio u profesión [7].

El punto central para comprender el (SEM), es el entendimiento de que, en México, se centró históricamente en tres proyectos educativos:

- Corporativista.
- Estado invertor (liberalismo social).
- Neoliberal.

Conociendo estos antecedentes de la educación mexicana es posible adaptar la propuesta al presente, exponiendo algunos beneficios prácticos en la implementación de las humanidades mediante la formación continua, los cuales serán:

- Concientizar a los directivos de las instituciones sobre la deshumanización de la educación en la actualidad por la automatización de procesos productivos.
- Sensibilizar a docentes para capacitarse en metodologías que incluyan las humanidades y aplicar los valores con un sentido común en el aula para fomentar adecuadas prácticas laborales en el futuro, para en conjunto, desarrollar la ética profesional y programas educativos con educación integral.
- Trabajar con ética y desarrollar la inteligencia emocional. No olvidemos que las principales organizaciones contratan al egresado por sus habilidades técnicas, pero únicamente progresará y ocupan puestos de primer rango por sus cualidades interpersonales.
- Organizar cursos de actualización profesional enfocadas a fortalecer las *habilidades blandas* e interpersonales.

Antecedentes teóricos

Si bien, se podría debatir el origen del humanismo como pensamiento conceptual con aristas religiosas que nos remontarían a la llegada de Cristo, la temporalidad en la que muchos expertos coinciden nos lleva a los siglos anteriores a la *Ilustración*; es decir al siglo XV y XVI con autores como Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro que posterior a las ideas y pensadores surgidos del

Renacimiento en Europa, se estableció una nueva significación del hombre con el mundo, enriqueciendo y conceptualizando a mayor profundidad la visión humanista.

Los pensadores humanistas en general poseen una visión amplia y valorativa del ser humano como individuo en el mundo, donde a través de las artes buscan enriquecer la sensibilidad de las personas a través de este movimiento filosófico y cultural. En sus inicios, se estableció a la cultura griega y romana como inspiradores del mundo occidental y mediante el aprecio de sus tertulias filosóficas y su aportación a las humanidades en conjunto, se originó el postulado.

Sería con Erasmo de Rotterdam (1466 – 1536) donde se establecería reformas conceptuales a la vida cristiana y a la teología, buscando la implementación del pensamiento moral y libertad de éste en una de sus obras fundamentales como *Educación del príncipe cristiano* (1516), la cual aparecería dicotómicamente a *El Príncipe* (1532) del autor italiano Nicolás Maquiavelo, contando una visión mucha más humanística en referente a la mejor vía política de llevar al pueblo por parte del aristocrático. La particularidad de esta obra radica en que establece como novedad a la educación como un eje central para progresar con base en la justicia y la paz. En este libro Rotterdam estableció como una vía de solución a los conflictos bélicos que aglomeran la transición entre la *Edad Media* del *Renacimiento* a la educación masiva entre la sociedad.

Finalmente, Rotterdam hace referencia a Platón cuando sugiere que la educación debe estar basada en la sabiduría, no en riquezas ni en el poderío de una nación. Finalmente, el gobernante para el pensador holandés debe ser aquel con altos grados de conocimiento en humanidades y ciencias sociales como la pedagogía, psicología, filosofía, economía, historia y ética.

Inspirado profundamente por los griegos, Moro concibió al mundo como un lugar bello donde a través de la personalidad humana se podía cambiar la educación de los ciudadanos. La forma de aprendizaje ideal para el pensador inglés era en el aula donde el instructor únicamente utilizaría la disciplina y la severidad como herramienta dentro de un ambiente de debate entre ambos sexos, inspirando con ello, la creación y el surgimiento del pensamiento crítico: fuente de inspiración para el progreso de la humanidad [8]. Moro era un gran admirador de los filósofos griegos, pero marcó una diferencia al demeritar la guerra y buscar un clima pacifista dentro de la sociedad; dicotómicamente opuesto a Platón.

En tiempos más recientes, podemos atender otros trabajos, principalmente en Latinoamérica que han abordado este tema, relacionándola con la educación o tomándola como un punto de encuentro dentro de otras teorías encaminadas a lo político y social.

Entendemos como humanismo educativo a la “apertura al misterio, a la belleza y a la plenitud de la libertad, lo que, mucho más allá de una fórmula, es una invitación a retomar, a reconsiderar, a readmitir la existencia de la utopía en su sentido original” [9].

Ingenieros dentro del campo de la investigación han realizado artículos referentes a la relación entre las humanidades y las profesiones relacionadas a las ciencias exactas como las ingenierías, proponiendo que el humanismo va más allá de lo conceptual y tiene múltiples ocupaciones dentro de la sociedad como es el caso del medio ambiente y que, sin una perspectiva humanista, resultaría imposible ejercer con ética y responsabilidad social.

Se entiende a la ingeniería como la profesión en la que se obtiene el conocimiento de las ciencias exactas y naturales adquiridas mediante el estudio de la experiencia y la práctica; se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. La filosofía está en la esencia de cualquier otro saber y, por ende, es de presumir que debería notarse ese acercamiento como natural e indispensable [10].

El estudio de las letras trae aparejado el desarrollo de la sensibilidad y la capacidad de gozar las creaciones humanas junto con la adecuada expresión de nuestras ideas. Las personas necesitan entre otras cosas aprender a pensar y a razonar, a comparar, distinguir y analizar, a refinar su gusto, a formar su juicio y enriquecer su visión mental. En este sentido, nos parece adecuado aconsejar el estudio de la historia de la educación para la formación de los docentes, ya que brinda en lo específicamente educativo un puente entre presente y pasado, favorece la comprensión de la actualidad y puede mostrar posibles vías de solución a los problemas [11].

Existen investigadores mexicanos en el tema del humanismo educativo como Juan Martín López Calva que ha logrado acotar las ideas de los principales pensadores de esta teoría, encaminándola al tema educativo, principalmente tomando como base a Edgar Morin y Bernard Lonergan. Calva sugiere que parte de la oscuridad moderna que vive la filosofía fue su avaricia durante siglos de poder universal en las ciencias y se vive el fin de era para el inicio de otra con una profunda revaloración de las humanidades, por lo que, en el campo de acción como lo es la educación continua, resulta vital esta mirada, así como la de los diferentes autores mencionados para concebir a la capacitación y actualización profesional como una fase secundaria entre el transcurso de las éstas [12].

Trabajo a futuro

Se desarrollará un programa de actividades extracurriculares que respondan a la fundamentación del presente artículo, y se les dará seguimiento a los resultados de cada actividad académica con el objetivo de mejorar el proceso educativo curricular y, aportar a las instituciones, una nueva visión en esta área de investigación.

Conclusiones

A través de los apartados señalados se fundamentó teóricamente la argumentación de la problemática, creando lazos que permitieran proporcionarle al objeto de estudio un respaldo conceptual, señalando a los principales exponentes de la corriente humanista; desde los clásicos hasta los autores más contemporáneos, desarrollando una relación directa entre la educación y las humanidades, así como la descripción de modelos educativos que respondan a las necesidades actuales a través de la crítica y la reflexión, conceptualizando al hombre y su superación integral, como el centro del pensamiento de las instituciones mediante el soporte de la formación continua.

Referencias

- [1] A. Mora Rodríguez, «Filosofía y ciencia,» *Rev. Filosofía Univ. Costa Rica*, vol. XLVI, n° 119, pp. 69-74, 2008.
- [2] F. Savater, *La educación que queremos*, Fundación Santillana, 1998.
- [3] “Sócrates jubilado | Opinión | EL PAÍS.”
https://elpais.com/elpais/2015/10/09/opinion/1444401955_949330.html (accessed Aug. 20, 2020).
- [4] X. Cacho Vázquez, *Criticidad y formación universitaria*, U. Iberoamericana, Ed., Universidad Iberoamericana, 1998, p. 40.
- [5] OCDE, *Higher Education in Mexico*. París, 2019.
- [6] A. Mater, “Humanidades, ciencias sociales y autonomía universitaria,” 1987.
- [7] C. Ornelas, *El Sistema Educativo Mexicano*, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 348.
- [8] T. Moro, “Tomas moro (1478-1535),” vol. XXIV, no. 1415, pp. 1–15, 1999.
- [9] M. Javier and A. Barriga, “La educación humanista a través de la literatura,” vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2013.
- [10] B. Parra de Gallo, “La formación humanística en el ingeniero,” *Cuad. la Fac. Ing. e Informática*, pp. 133–145, 2006.
- [11] C. I. Stramiello, “¿Una educación humanista hoy?,” *Rev. Iberoam. Educ.*, vol. 36, no. 8, pp. 1–6, 2005.
- [12] J. Vergara Aceves, “López Calva, Juan Martín. Educación humanista. Una nueva visión de la educación desde la aportación de Bernard Lonergan y Edgar Morin,” vol. XL, pp. 167–174, 2010.